

bezit, daar men meent, dat men op deze wijze een behoorlijk inkomen kan verdienen. Tevens biedt het beroep een goede sociale positie. Men heeft echter slechts een vaag idee, waaruit de werkzaamheden van den accountant bestaan. De zoon, die in vele gevallen er niet veel meer van afweet dan zijne ouders, begint te studeren en eerst bij het werk in de praktijk ondervindt hij zijn eerste teleurstelling.

Het verdient dan ook aanbeveling er zooveel mogelijk voor te waken, dat zij, die dit beroep, dat zulke scherp omljnde en zware eischen stelt, kiezen, ook werkelijk hiervoor den goeden aanleg bezitten.

De tweede opmerking betreft het laten verrichten van routinewerk. Dit werk heeft nut uit een oogpunt van discipline, doch men loopt de kans, dat men door te veel discipline alle initiatief en aspiratie doodt. Dit is een groot gevaar, vooral bij groote accountantskantoren, waar men de assistenten kan specialiseeren voor gelijksoortige bedrijven, zoodat deze hun werktijd bijv. moeten verdeelen tusschen twee verschillende bedrijfsgroepen. De assistent wordt zonder twijfel uitstekend geschikt voor dat soort werk, doch zijn blik blijft te beperkt.

Er gaat een groot verschil bestaan tusschen zijn studie en de praktijk; hij heeft geen gelegenheid zijn kennis in praktische daden om te zetten.

Het verschil tusschen theorie en praktijk is fnuikend, daar het hem er toe kan leiden, later een administratie op te zetten, die er op papier goed uitziet en die geheel logisch is opgezet, doch waarbij in de praktijk blijkt, dat de verantwoordelijkheid geheel op de verkeerde schouders is gelegd of waarbij te veel gewicht is gehecht aan de betrouwbaarheid van een bepaalde schakel in de keten.

The Rivals

Uit „The Accountants Journal, New Zealand”.

An accountant is a man who knows a very little about a great deal and keeps on knowing less and less about more and more until he eventually knows practically nothing about everything.

A banker, on the other hand, is a man who knows a great deal about very little, but goes on knowing more and more about less and less until he knows practically everything about nothing.

Accountants en Reclame

Zoals bekend mag worden verondersteld, is het den Engelschen accountant, lid van een der vooraanstaande vereenigingen, verboden advertenties te plaatsen of op andere wijze de publieke opmerkzaamheid te trekken. In het nummer van „The Accountant” van 9 December 1933 is een artikel opgenomen van de hand van Mr. Hill over de etiquette van het beroep, waarbij hij de bestaande in acht te nemen regelen verdedigt. In een hoofdartikel van de redactie wordt naar aanleiding van genoemd artikel het volgende omtrent adverteeren opgemerkt.

Het wordt algemeen als juist erkend, dat individuele advertenties uit den booze zijn. De vraag blijft echter, of een beroep, dat zichzelf veroordeelt zijn licht onder een korenmaat te zetten en te wachten totdat het publiek zijn verdiensten ontdekt wel in den lijn van de moderne bedrijfsopvatting handelt. Er valt op te merken, dat veranderingen bij de meest conservatieve lichamen hebben plaats gehad, die onze voorouders in verbazing zouden hebben gebracht. In dit verband merken wij op, dat de Londense Effectenbeurs en zelfs het Britsche gouvernement door advertenties de aandacht trachten te trekken.

Is hier voor den accountant een moraal uit te trekken? Eenige leden hebben reeds een beroep gedaan op het Institute om een algemeene reclamecampagne op te zetten. Dat aan dezen oproep niet is voldaan door de „Council” beteekent, dat groote bezwaren hieraan zijn verbonden. De kostenfactor is van belang, doch geeft niet den doorslag. Men moet echter inzien, dat een zaak, waarover men wil adverteeren juist omschreven moet kunnen worden. De eerste moeilijkheid, waarop men nu stuit is aan te geven voor welke personen men gemeenschappelijk adverteert. Is de inhoud der advertenties te algemeen, dan heeft men de kans de cliënten naar hen te drijven, wier beroepsopvattingen juist tegengesteld aan het publieke belang zijn. Wordt het doel nader omschreven dan loopt men het risico, dat de overige vereenigingen ook advertenties gaan plaatsen, waarbij het publiek alleen kan ervaren, hoe verdeeld de accountants tegenover elkaar staan.

Indien het Institute hiertoe zou overgaan, dan zou menigen met spijt toezien, hoe alweer een nieuwe slagboom wordt geplaatst op den weg van een eventueel samengaan van de leidende vereenigingen, hetgeen nog steeds een ideaal is, hoe ver het ook verwijderd lijke te zijn.

CH. H.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: Mejr. Dr. R. PHILIPS en Drs. G. L. GROENEVELD voor bedrijfseconomie en J. P. DE HAAN en J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Referaten voor het 4e Internationale Accountantscongres te Londen

De referaten en de gehouden discussies zijn volledig opgenomen.

A I *The Accountant* 22 Juli, 5, 12, 19, 26 Aug., 9, 16, 23, 30 Sept. 1933

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The risks of the accountancy profession

Reynolds, T. B. — Aan de hand van meerdere gevallen uit de praktijk behandelt schrijver bovengenoemd onderwerp.

A II 1 *The Accountant* 14 October 1933

Classification of accountancy-services

Redactie. — Gegeven wordt een afschrift van de publicatie van de New-York State Society of Certified Public Accountants, in welke publicatie een nauwkeurige specificatie wordt gegeven van de verschillende werkzaamheden, die het accountantsberoep omvat.

De onderverdeling is als volgt: het gedetailleerde onderzoek; het onderzoek naar de finantiële positie in verband met uitgifte van aandelen, enz.; het onderzoek naar de finantiële positie als balansonderzoek; de controle van speciale rekeningen, als: kas, effecten, loonen en kostprijs; diverse werkzaamheden.

In een hoofdartikel in hetzelfde nummer wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat het doel van deze publicatie is, het Amerikaansche publiek voor te lichten.

A II 1 *The Accountant* 15 April 1933

Eenige opmerkingen over den Wirtschaftsprüfer

Dijk, C. van — In dit vervolgartikel behandelt schrijver: „Kann der Wirtschaftsprüfer zugleich Wirtschaftsberater sein?”

A II 1 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde* Juli 1933

New-York society reports on C. P. A. law violations

Redactie. — Gegeven worden meerdere gevallen, behandeld door den „Raad van Tucht” van de N.Y. State Society of C. P. A. Ook de voorgestelde wijzigingen in de wettelijke regeling zijn vermeld.

A II 4 *The American Accountant* Augustus 1933

Account books and business records as evidence in court

Hilkert, E. J. — In meerdere vervolgartikelen wordt gepubliceerd het research-rapport, opgesteld door den Heer Hilkert, over zijn uitgebreid onderzoek naar het boekenbewijs in de Amerikaansche rechtspraak.

A II 4 *The American Accountant September 1933*

Na 2 jaar

W. B. — Een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van het wettelijk ingestelde instituut van Wirtschaftsprüfer. Ook de gelijk-schakeling, die onder het tegenwoordige bewind is tot stand gebracht, wordt besproken.

A II 4 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1933*

Erkenning van het verschooningsrecht voor den accountant

Stil, L. — Aan de hand van de jurisprudentie komt schrijver tot de conclusie, dat er in de praktijk van het verschooningsrecht voor den accountant nog niet veel is terecht gekomen.

A II 4 *Accountancy Juli/Aug. 1933*

Claim against chartered accountants dismissed

Redactie. — Gegeven wordt het verslag van een eisch in rechte tegen een chartered accountant. Het ging om de behandeling van een belastingaanslag van een kleine zaak, waarvan de boeken niet in orde waren. Het honorarium zou te hoog zijn. De eisch werd afgewezen.

A II 4 *The Accountant 22 April 1933*

Some points arising under The Companies Act 1929

Chantrey, W. H. — De aanvullingen van bovengenoemde wet worden volledig gegeven. Besproken worden de bepalingen betreffende de boekhouding; het jaarverslag; de jaarrekening; dochter-ondernemingen; bezoldiging van het Bestuur; benoeming van den accountant; liquidatie; enz.

A II 4 *The Accountant 22 April 1933*

Municipal corporations audit bill

Redactie. — Gegeven wordt de tekst van bovengenoemde wet. Alleen die public-accountants kunnen met de controle van de gemeentelijke financiën en van de administratie van de gemeente-bedrijven belast worden, die lid zijn van een van de volgende accountants-vereeningen: The Institute of Chartered Accountants; The Society of Incorporated Accountants and Auditors; The London Association of Accountants Ltd; The Corporation of Accountants Ltd.

A II 4 *The Accountants 18 Maart 1933*

Local advisory committees

Redactie. — Besproken worden de in werking gestelde commissies van advies, die in elke provincie zijn ingesteld. Het doel is, vooral de jongere leden van het „Institute” zooveel mogelijk met raad en daad terzijde te staan. Voor de gegeven adviezen neemt men natuurlijk geen wettelijke aansprakelijkheid op zich. Ook de afdeling Liverpool van de Society of Incorporated accountants heeft zulk een advies-commissie ingesteld. Deze commissie is verdeeld in zes sub-commissies, elk ter behandeling van speciale punten, n.l. accountants-honoraria en algemeene zaken; belastingen; faillissementen; liquidaties; bewindvoering; trustee; vennootschapsrecht; plaatselijke belastingen; executeurschap.

Opgemerkt wordt, dat er wel moeilijkheden zullen rijzen bij de vaststelling in hoeverre deze advies-commissie in feite de vaktechnische verantwoordelijkheid van den practiseerenden accountant hebben overgenomen.

A II 4 *The Accountant 8 April 1933.*

The audit of municipal corporations

Redactie. — Naar aanleiding van de kamer-debatten over het bovenstaand onderwerp, welke debatten in ditzelfde nummer uitvoerig zijn gepubliceerd, geeft de redactie een beschouwing over het gesprokene. O.m. wordt opgemerkt ten aanzien van de kwestie of de accountant een instrument moet zijn in handen van politici, dat de gemeente-accountant zijn aandacht zal beperken tot de transacties, die onder zijn oogen komen en dat hij niet meer belangstelling zal hebben voor de politieke overwegingen, die tot deze transacties hebben geleid, dan de accountant in een particuliere onderneming heeft voor de commercieele argumenten van den Raad van Bestuur.

A II 4 *The Accountant 25 Maart 1933*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Adresseermachines

Nij e, H. C. — Besproken worden de verschillende adresseermachines en de combinaties met andere kantoormachines.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Sept. 1933*

The application of puncher card methods to the accounting work of an electricity undertaking

Baron, C. — Zeer uitvoerig wordt dit onderwerp besproken en met meerdere voorbeelden van ponskaarten verduidelijkt.

A III 3 *The Accountant 21 October 1933*

Exchange fluctuations in accounts

Cufforth, A. E. — Naar aanleiding van een artikel van „Custos” in het nummer van 12 Augustus te dezer zake, geeft schrijver (inleider op het Internationale Accountantscongres) nog eens zijn meening.

A III 3 *The Accountant 2 September 1933*

Boekhouding van vereenigingen

Mulder, J. E. — In eenige vervolgartikelen wordt van dit onderwerp een uitvoerige beschrijving gegeven, welke met liniaturen is verduidelijkt.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden October 1933*

The form of the balance-sheet

Touche, L. C. — Behandeld worden de tekortkomingen van de meeste balanspublicaties en eenige punten worden aangegeven die ook bij de eenvoudigste balansopstelling naar voren moeten worden gebracht. Een er van is bijv. de liquiditeit. Voorts bespreekt schr. een en dezelfde balans in drieërlei opstelling.

A III 3 *The Accountant 1 Juli 1933*

Report on reorganisation of Virginia accounts

Andrews, T. — Uitvoerig wordt beschreven hoe de Heer Andrews C. P. A. de administratieve reorganisatie, de organisatie van de accountantsafdeling en de verbetering van de belastingheffing in Virginia heeft tot stand gebracht. Ook is er een hoofdstuk gewijd aan „The extension of duties of the auditor of public accounts”.

A III 3 *The American Accountant Juli 1933*

Fundamentals of municipal accounting

Morey, L. — In het kort worden de grondbeginselen van de finantiële gemeentelijke administratie behandeld.

A III 3 *The American Accountant Juli 1933*

Report upon accounts and records of finance department of the City of New-York

Redactie. — Gegeven wordt het rapport uitgebracht door Price Waterhouse & Co. over het door haar ingestelde onderzoek in de finantiële administratie van New-York.

A III 3 *The American Accountant Augustus 1933*

Het gemeentelijk grondbedrijf

Venverloo, A. — Besproken worden de kostprijscalculatie en winstberekening bij grondbedrijven, alsmede de boekhouding van deze bedrijven.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Juli 1933*

Het documentaire crediet en de administratie van documentaire transacties door de banken

R. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken. De liniaturen van het specificatieboek der documentaire credieten, alsmede van het specificatieboek der documenten worden gegeven.

A III 3 *Accountancy Juli/Aug. 1933*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Décharge van de bestuurders van N.V.'s

Kno1, Mr. H. D. M. — Aan de hand van de literatuur en de jurisprudentie wordt bovenstaand onderwerp behandeld.

A IV 2 *Accountancy Juli/Aug. 1933*

Shareholders and auditors

Greenwood, T. — Behandeld wordt het feit, dat balansen dikwijls geen juist beeld geven van de positie van de onderneming. Geheime reserves worden gemaakt in voorraden, onder crediteuren, enz. enz.

Dit geschiedt meestal ter verkrijging van een gelijkmatig dividend, hetgeen weer steunt op allerlei overwegingen. Het standpunt van eenige vooraanstaande accountants wordt gegeven en verder besproken.

Schrijver komt tenslotte tot de conclusie, dat den accountant grotere zekerheid gegeven moet worden (door de wet) ten aanzien van zijn positie, zoodat het bijv. alleen maar mogelijk moet zijn hem te vervangen door een meerderheid van $\frac{3}{4}$ van de aandeelhouders of door de „Board of Trade”. Schrijver ziet n.l. het gevaar, dat als de accountant niet wil schipperen, een collega gereed staat, die dit wel wil doen.

A IV 2

The Accountant 29 Juli 1933

Verantwoordelijkheid voor het jaarverslag

Doorne, F. F. van. — Besproken wordt wat onder het jaarverslag is te verstaan en voorts, voor welke onderdeelen van het verslag naar schrijver's meening de accountant verantwoordelijk is, resp. waarover hij moet rapporteeren.

A IV 2

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde October 1933

Enkele opmerkingen over de grondslagen van de verantwoordelijkheid van den accountant

Ek, P. L. — Schrijver, de Heer Ek, komt op tegen de critiek van Drs. Robles op het proefschrift van Dr. Belle. Drs. Robles geeft een naschrift.

A IV 2

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Juli 1933

The liability of auditors

Eritas. — Naar aanleiding van het artikel over hetzelfde onderwerp in het nummer van 14 October gaat schrijver op een en ander nog nader in.

A IV 2

The Accountant 21 October 1933

The practical control of selling expense

Ma Gee, B. — Hierover werd een onderzoek ingesteld. Het resultaat daarvan is in eenige vervolgartikelen gegeven.

A IV 3

The Accountant 7 October 1933 e.v.

Doeltreffende controle op de goederenbeweging

Waes, van. — Schrijver geeft hierover een theoretische beschouwing.

A IV 3

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1933

Het gebruik van controle-teekens en de verantwoordelijkheid van den accountant bij groote accountantskantoren

Oosterbaan Jzn., J. — Naar aanleiding van het door den Heer Hartog in het nummer van November 1932 beschreven controle-teekensysteem geeft schrijver een uiteenzetting waarom dit naar zijn meening niet alleen geheel overbodig is, doch zelfs nadeelig.

A IV 3

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1933

Steekpenningen

Westra, W. — Beschreven wordt hoe soms aan de hand van de aanslagbiljetten in de R.I.B. en de daarvan bestaande copie-aangiften, het ontvangen van steekpenningen kan worden geconstateerd.

A IV 3

Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde September 1933

Some ideas on control of a modern business

Ward, W. J. — O.m. wordt opgemerkt, dat de President Commisaris de directe vertegenwoordiger van de aandeelhouders moet zijn en dat hij verplicht is hen volledig in te lichten. Hij moet daarbij gesteund worden door goede statistische gegevens, want, zegt schrijver, de door accountants gegeven cijfers zeggen als regel meer dan de speeches van bestuurderen.

Ook het contract tusschen arbeiders en bestuurderen komt in dit artikel ter sprake.

A IV 3

The Accountant 15 Juli 1933

How to present information

Blackwell, P. H. — Zeer uitvoerig wordt het maken van de aantekeningen en de verschillende vastleggingen in het algemeen en ook gedurende de controle behandeld. Het geheel is onderverdeeld als volgt: controle-aantekeningen; proefbalans; journaalposten; het inventari-

seeren van waardepapieren; overdracht van aandelen; fabrieksregister; register van transportmateriaal; de agenda voor vergaderingen; de notulen; het rapport voor het Bestuur van de onderneming; het rapport i/z investigation. Een en ander is hier en daar met eenige voorbeelden verduidelijkt.

A IV 3

The Accountant 15 April 1933

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Overhead costs in theory and practice

Makin, F. B. — In eenige vervolg-artikelen wordt bovenstaand onderwerp uitvoerig besproken.

B a IV 2 a

The Accountant 1 Juli 1933

Valuation of fixed assets under a fluctuating price level

Crabb, D. W. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken, waarbij schrijver o.m. opmerkt, dat zoowel de vlottende als de vaste bezittingen gewaardeerd moeten worden, door middel van een indexcijfer.

B a IV 2 e

The American Accountant Augustus 1933

The valuation of stock

N. S. R. — Naar aanleiding van het artikel van Th. Greenwood in het nummer van 29 Juli merkt schrijver op, dat hij het niet eens is met de daar genoemde methode van voorraad-waardeering, dat de winst of het verlies op verkoopen behooren tot het jaar, waarin de goederen werden gefabriceerd. Schrijver is van meening, dat wel degelijk eventuele verliezen op nog te verkoopen voorraden in aanmerking genomen moeten worden, maar dan moeten deze evenals de reserve voor dubieuze debiteuren afzonderlijk vermeld worden.

B a IV 2 e

The Accountant 12 Augustus 1933

Costs and prices in the American experiment

Jones, Prof. J. H. — Naar aanleiding van een artikel van den Heer E. Drake over dit onderwerp geeft schrijver zijn meening te dezer zake. Het vervolg staat in het nummer van 9 September.

B a IV 2 e

The Accountant 2 September 1933

Valuation of fixed assets under a fluctuating price level

Crabb, D. W. en A. S. Fedde. — De polemiek tusschen de Heeren Crabb en Fedde over bovenstaand onderwerp wordt gegeven. De Heer Fedde is het niet eens, waar de Heer Crabb zegt, dat de waarde van vaste activa is de geldswaarde van deze activa. Volgens den Heer Fedde wordt de waarde van vaste activa bepaald door het rendement.

B a IV 2 e

The American Accountant September 1933

Stock at cost or market value?

Schrijver, R. W. C. — Schrijver komt tot de conclusie, dat of de kostprijs of de vervangingswaarde, welke van de twee de laagste is, de juiste waardeering van onverkochte voorraden is, tenzij er andere omstandigheden zijn, die een lagere waardeering wettigen.

B a IV 2 e

The Accountant 18 Maart 1933

The valuation of unquoted shares

Greenwood, Th. — Uitvoerig behandelt schrijver alle factoren waarmede bij de waardeering van aandelen rekening moet worden gehouden. O.m. merkt schrijver op, dat noch de beurskoers noch eenige andere koers, voor alle gevallen en onder alle omstandigheden de juiste waardeering is.

B a IV 2 e

The Accountant 17 Juni 1933

V. LEER VAN DE FINANCIERING

The role of finance and accountancy in the management of large business-combines

Paula, F. R. M. de. — Dit onderwerp wordt zeer uitvoerig behandeld. Het is onderverdeeld als volgt: The evolution of the large business combine; A new problem in organisation; The place of finance in the organisation of a business; The Board of Directors; The con-

troller of finance; The organisation of the finance division; The responsibility of the finance division; Accounting; Measurement; Forecasting; Personal.

B a V I

The Accountant 7 October 1933

Some aspects of group finance

Ashworth, R. — Uitvoerig wordt de concentratie besproken. O.m. de drijveeren, de vorm van concentratie, de verdeling van het kapitaal onder de deelnemers, de nadeelen van over-kapitalisatie, enz.

O.m. merkt schrijver op, dat het dikwijls voorkomt, dat de winsten van de dochteronderneming in de jaarrekening van de moeder-maatschappij worden opgenomen, zonder dat die winsten in den vorm van dividend door de dochteronderneming zijn uitgekeerd.

Naar schrijver's meening is dit juist te achten indien: 1°. de dochteronderneming geheel eigendom is van de moeder-maatschappij; 2°. de zoo geboekte winsten niet door de moeder-maatschappij worden uitgekeerd, doch gebruikt worden voor het vormen van reserves; 3°. de dochteronderneming in het buitenland gevestigd is, de koersverliezen of koerswinsten goed in het oog worden gehouden.

B a V 2

The Accountant 24 Juni 1933

De crediethulpbank voor Nederl. Indië.

Stroomberg. — Beschreven wordt de werking van deze crisisbank, opgericht door de Ned. Handel Mij., de Ned. Ind. Handelsbank en de Ned. Ind. Escompto Mij. Het Ned. Ind. Gouvernement verstrekt middels de Javase Bank via de crediethulpbank voorschotten op langen termijn.

B a V 3 a

Maandblad v. h. Boekhouden October 1933

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Amalgamations

Cutforth, A. E. — Besproken worden de oorzaken van de zich steeds uitbreidende belangengemeenschappen; de verschillende vormen van samenvoeging en de practische moeilijkheden. Aan de hand van voorbeelden wordt het onderwerp uitvoerig besproken, vooral de persoonlijke overwegingen van de fusionneerende partijen worden uiteengezet.

B a VI 5

The Accountant 1 April 1933

Holding companies' profit and loss accounts

Binder, B. H. — Allereerst worden de balans en verlies- en winstrekening van de moeder-maatschappij besproken. Voorts wordt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk een beeld gegeven van het groote aantal variaties, die er is ten aanzien van de geheele of gedeeltelijke verwerking van de winsten en verliezen van de dochter-ondernemingen in de verlies- en winstrekening van de moeder-maatschappij, alsmede hoe een en ander op verschillende wijze in de balans van de moeder-maatschappij tot uitdrukking wordt gebracht.

B a VI 18

The Accountant 13 Mei 1933

Planning and installing accountancy-systems

Robson, L. W. — Beschreven wordt de tegenwoordige accountants-bemoeyenis, die zich niet meer alleen bepaalt tot ordening van en verslag over de cijfers van de afgelopen periode, maar die, en niet in 't minst, gericht moet zijn op het verstrekken, aan de hand van de verkregen cijfers, van gegevens voor de naaste toekomst. Ma.w. begroting en begrotingscontrole. De te verstrekken overzichten worden besproken.

B a VI 18

The Accountant 20 Mei 1933

BOEKENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Schigut, Eugen. Die Berufseignung des Bücherrevisors. Ein Beitrag zur Psychotechnik des Berufes. Berlin, 1933.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Berg, Karl. Wie bilanziert die Aktiengesellschaft? Hamburg, 1933.
Reiniger, Erron. Lehrbuch der Buchhaltung für zweiklassige Handelsschulen. Wien, 1933.

Simpson, H. A. Industrial accountancy. With special reference to steel trade. New York, 1933.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Reiniger, Erron. Lehrbuch der Buchhaltung für zweiklassige Handelsschulen. Wien, 1933.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Hauck, Wilh. Der Betriebsvergleich. Lehr- und Handbuch des Betriebsvergleichs für Theorie und Praxis. Bühl-Baden, 1933.

Krafft, Wilhelm. Erfolgskontrolle mittels Betriebsvergleich. Nürnberg, 1933.

Heilbrunn, Otto. Bilanztabellen. Tabellen zum Geschäftsbericht und Jahresabschluss der Aktiengesellschaften. Berlin, 1934.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Brendl, Oskar. Immaterielle Werte und Risiken. Wien, 1933.

Euler, Hans und Kurt Rummel. Richtlinien für die einheitliche Vorrechnung von Schmiedestücken. Düsseldorf, 1933.

Franz, Robert. Anlage- und Verbrauchskosten der Heiz- und Kochanlagen in bayerischen Siedlungen. München, 1933.

Rummel, Kurt. Die Kennzeichnung des Beschäftigungsgrades. Düsseldorf, 1933.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Cavelier, M. Traité général de gestion des fortunes mobilières en théorie et pratique des opérations de bourse. Paris, 1933.

Heilbrunn, Otto. Bilanztabellen. Tabellen zum Geschäftsbericht und Jahresabschluss der Aktiengesellschaften. Berlin, 1934.

Meithner, Karl. Die Bilanzen der Unternehmungen. Ein Handbuch des Bilanzwesens. Wien, 1933.

Mohrhoff, Heinz. Eigenkapitalbildung in den Unternehmungen (Selbstfinanzierung). Dresden, 1933.

Rose, D. C. Practical application of investment management. New York, 1933.

Rukeyser, M. S. Common sense of money and investments. New York, 1933.

Schaffner, Kurt. Was muss jeder von den Hypotheken und vom Grundbuch wissen? Hamburg, 1933.

Winkler, M. Foreign bonds. Philadelphia, 1933.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Buwert, Hans. Grundsätze industrieller Konzentration. Berlin-Friedenau, 1933.

Casson, H. N. How to get the five goodwills. London, 1933.

Cline, M. A. Advertising layout design. Newark, N. J. 1933.

Dehne, Gerhard. Organisation von Tagungen und Kongressen. Berlin, 1933.

Dennett, H. How to sell more to customers. London, 1933.

Doubman, J. R. Sales management today. New York, 1933.

Fliegel, Julius. Die Agglomeration als Standortproblem der Industrie. Wien, 1933.

Hawlik, Wilhelm. Die Gemeinschaftsmarkenartikel. Wien, 1933.

Renesse, H. von. Die deutsche Werkstoffnormung. Berlin, 1933.

Redman, L. V. and A. V. Mory. Romance of research. Baltimore, 1933.

Rummel, Kurt. Die Kennzeichnung des Beschäftigungsgrades. Düsseldorf, 1933.

Schmidt, F. Betriebswirtschaftliche Konjunkturlehre. Berlin, 1933.

Witte, I. M. und Rud. Lellek. „Technokratie“. Ein Zeitschlagwort oder mehr? Eine sachliche Darstellung und kritische Untersuchung. Berlin, 1933.

VII LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Eignung und Qualitätsarbeit. Der Mensch und die Rationalisierung III. Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. Jena, 1933.